

Anexo 3. Estrategia de búsqueda, criterios de selección y depuración del corpus

1. Propósito del documento

Este documento describe de forma sintética la ruta seguida para la conformación del corpus de la cartografía conceptual sobre laboratorio virtual en la enseñanza de redes. Su finalidad es transparentar las fuentes consultadas, las expresiones de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión, así como la lógica de depuración que condujo al corpus final analizado en el artículo.

2. Tipo de estudio y alcance de la búsqueda

El estudio corresponde a una investigación documental de enfoque cualitativo. La búsqueda se orientó a localizar literatura académica pertinente para delimitar conceptualmente el laboratorio virtual en la enseñanza de redes y diferenciarlo de nociones próximas, como laboratorio remoto, simulación, emulación y configuraciones híbridas de práctica técnica mediada digitalmente.

Se priorizaron trabajos en español e inglés y se admitieron distintas modalidades de acceso. La búsqueda se concentró en literatura vinculada con educación superior, enseñanza de redes, computación y áreas afines cuando estas aportaban elementos analíticos útiles para la cartografía conceptual.

3. Fuentes consultadas

- Dialnet
- Springer
- ScienceDirect
- Redalyc

4. Expresiones de búsqueda empleadas

Se utilizaron términos en español e inglés, con operadores booleanos AND/OR/NOT y con combinaciones equivalentes cuando la plataforma lo requirió. Entre las expresiones empleadas se incluyeron las siguientes:

- “virtual networking laboratory” AND education
- (“laboratorio virtual” OR “laboratorio remoto” OR “laboratorio en línea”) AND (redes OR networking OR “redes de computadoras” OR “computer networks”) AND (“educación superior” OR universidad OR “higher education”)

5. Criterios de inclusión

- Pertinencia temática con laboratorio virtual, laboratorio remoto, emulación, simulación, virtualización de prácticas o plataformas de práctica técnica mediada digitalmente.
- Relevancia para educación superior, formación técnica o enseñanza de redes y computación.
- Disponibilidad de elementos suficientes para analizar al menos uno de los ejes de la cartografía conceptual.
- Aporte de algún rasgo distintivo útil para la delimitación del concepto: definición, diseño, comparación, implementación, evaluación, ventajas, límites o condiciones de uso.

6. Criterios de exclusión

- Archivos duplicados dentro del conjunto inicial.
- Materiales redundantes respecto de otro documento ya integrado al corpus.
- Textos tangenciales que no ofrecían aportes analíticos útiles para la delimitación conceptual del objeto de estudio.
- Materiales que no permitían identificar con claridad su relación con prácticas técnicas mediadas digitalmente en contextos educativos o afines.

7. Registro resumido de depuración del corpus

El conjunto de partida estuvo conformado por 18 archivos. Tras la revisión de duplicidades, se identificó un registro repetido, por lo que el corpus final quedó integrado por 17 estudios únicos. La depuración se basó en la revisión exploratoria de resúmenes, introducciones y conclusiones, seguida de una contrastación orientada a conservar únicamente los trabajos con utilidad analítica efectiva para la cartografía.

Etapa	Resultado
Conjunto inicial de trabajo	18 archivos identificados como pertinentes para exploración analítica.
Revisión de duplicidades	Se detectó 1 archivo duplicado.
Corpus final	17 estudios únicos integrados al análisis.
Uso del corpus	Comparación cualitativa mediante ocho ejes de análisis: noción, categoría, caracterización, diferenciación, clasificación, vinculación, metodología y ejemplificación.

8. Relación entre instrumento y datos del estudio

Dado que el estudio es documental y no implicó trabajo de campo con participantes, el instrumento de recogida de información en versión íntegra corresponde a la matriz de vaciado analítico del corpus documental. Los datos de investigación compartidos para fines de replicabilidad y ciencia abierta son, por tanto, la propia matriz, la tabla ampliada del corpus final y este documento metodológico complementario.

9. Observación para el depósito en repositorio

Para efectos de envío a revista, se recomienda depositar este documento, la matriz de vaciado analítico y la tabla ampliada del corpus en un repositorio abierto o institucional con URL persistente, y citar dichos enlaces en la sección “Enlaces” del artículo.